

Evaluación de un modelo químico-hidro-mecánico acoplado utilizando la teoría de daño isotrópico y equilibrio químico para el geo-almacenamiento de CO₂

Evaluation of a coupled chemo-hydro-mechanical model using isotropic damage theory and chemical equilibrium for CO₂ geo-storage

Juan Cruz Barría & Diego Manzanal

Laboratorio de Investigación de Suelos, Hormigones y Asfaltos, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Argentina, juancruzbarria@gmail.com

Jean-Michel Pereira

Navier, École des Ponts, Univ. Gustave Eiffel, CNRS, France

Diego Manzanal

E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos, Universidad Politécnica de Madrid, Spain.

RESUMEN: La captura y almacenamiento de carbono (CCS) abarca diversos procesos para mitigar la emisión de dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera. Los depósitos geológicos son adecuados para el almacenamiento ya que pueden sellar el CO₂ en su interior durante muchos años. El sistema por el cual se almacena CO₂ en estos depósitos consiste en una tubería de acero alineada con el pozo y una sección de anillo de cemento, que protege la tubería de acero de la corrosión y proporciona integridad al pozo. Una vez inyectado el gas, el pozo se sella para impedir el paso del CO₂ a otras formaciones o a la superficie. A largo plazo, el cemento es sometido a una carbonatación supercrítica, debido a las condiciones de alta presión y temperatura del yacimiento, por lo que el cemento cambia sus propiedades físico-químicas a lo largo del tiempo. La variación de estas propiedades es analizada mediante un modelo acoplado químico-hidro-mecánico implementado en un código de elementos finitos. También se presenta un modelo de daño isotrópico y de disolución de los materiales componentes del cemento mediante equilibrio químico. La validación del modelo muestra que los resultados obtenidos son similares a los obtenidos en ensayos de laboratorio para muestras de cemento carbonatadas en una celda a alta presión y alta temperatura.

ABSTRACT: Carbon capture and storage (CCS) covers various processes to mitigate the emission of carbon dioxide (CO₂) into the atmosphere. Geological reservoirs are suitable for storage as they can seal CO₂ inside for many years. The system by which CO₂ is stored in these reservoirs consists of a steel pipe aligned with the well and a section of cement annulus, which protects the steel pipe from corrosion and provides integrity to the well. Once the gas is injected, the well is sealed to prevent the passage of CO₂ to other formations or to the surface. In the long term, the cement is subjected to supercritical carbonation, due to the high pressure and temperature conditions of the reservoir, so the cement changes its physico-chemical properties over time. The variation of these properties is analysed by means of a coupled chemical-hydro-mechanical model implemented in a finite element code. An isotropic damage and dissolution model of the cement component materials by chemical equilibrium is also presented. The validation of the model shows that the results obtained are similar to those obtained in laboratory tests for carbonated cement samples in a cell at high pressure and high temperature.

PALABRAS CLAVE: almacenamiento geológico de CO₂ - pasta de cemento - daño isotrópico - modelación numérica

KEYWORDS: CO₂ geological storage - cement paste - isotropic damage - numerical modeling

1 INTRODUCCIÓN

Nuevas tecnologías están permitiendo reducir la concentración de CO₂ en la atmósfera con el fin de mitigar la contaminación. Una de ellas es la tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CCS) (Ringrose, 2020). El gas emitido por las empresas puede ser reconducido e inyectado bajo tierra en yacimientos geológicos. Estos depósitos tienen un gran volumen apto para almacenar estos gases. Sin embargo, esto implica garantizar que los gases almacenados no se escapen de este depósito.

El almacenamiento de CO₂ en reservorios geológicos está compuesta por dos partes. La primera parte estudia el comportamiento de la formación bajo la inyección de CO₂ y la segunda estudia el comportamiento a largo plazo del sistema. Aquí es esencial predecir el comportamiento que tendrá el cemento ya que las condiciones a las que está sometido son extremas. Una vez perforado hasta el nivel de formación en el

cual se inyectará el CO₂, el pozo perforado se rellena con un revestimiento concéntrico de acero y cemento entre el revestimiento y la formación. El cemento aísla al cemento de los fluidos nocivos de la formación y mantiene la integridad estructural del pozo.

El CO₂ inyectado en el yacimiento comienza a carbonatar el cemento, modificando su estructura química y su comportamiento mecánico. Los componentes afectados son el hidróxido de calcio (CH) (ecuación 1) y el silicato de calcio hidratado (C-S-H) (ecuación 2). Esta reacción hace que los carbonatos de calcio (CC) precipiten y formen sílice amorfa (AmSi) en el cemento (Fernández et al., 2004).

Adicional a este proceso, la presión y la temperatura del yacimiento hacen que el CO₂ se encuentre en estado supercrítico. Esto aumenta el ritmo de carbonatación del cemento, ya que la concentración de CO₂ en el fluido es mayor y su viscosidad es similar a la del gas.

La carbonatación afecta a las propiedades mecánicas y a la permeabilidad de la pasta de cemento, y puede alterar su papel a la hora de garantizar el aislamiento zonal. Las discontinuidades producidas y los cambios en los componentes químicos del cemento también pueden comprometer la integridad del pozo.

En este trabajo se presentará el análisis realizado a probetas de cemento carbonatadas utilizando un modelo químico-hidro-mecánico para determinar sus propiedades características a medida que pasa el tiempo. Este análisis también incluye la teoría de daño isotrópico y la determinación de componentes en la zona de disolución de \overline{CC} a partir del equilibrio químico. Las probetas fueron carbonatadas en un reactor a 20 MPa y 90°C.

2 ANÁLISIS NUMÉRICO

2.1 Ecuaciones fundamentales

Las pruebas experimentales se simulan con un modelo acoplado químico-hidro-mecánico (Vallin et al., 2013) implementado en un código de elementos finitos llamado BIL 2.3.0 (Dangla & Bonnard, 2017). Se puede representar el avance de la carbonatación en materiales 1D o 2D.

El modelo contiene las ecuaciones de equilibrio de la mecánica del continuo basadas en la conservación de la masa, el momento y la energía (Vallin, 2014).

Para el modelo, el cemento se considera un material multifásico poroso compuesto por una matriz sólida y poros saturados de agua. El esqueleto se compone de diferentes materiales, como hidróxido de calcio (CH), silicato de calcio hidratado (C-S-H), aluminatos y calcita (\overline{CC}).

El CO₂ se considera disuelto en la solución acuosa. Las reacciones químicas comienzan cuando la concentración de CO₂ alcanza un valor determinado. También se supone que las reacciones químicas son instantáneas (Vallin et al., 2013).

El CH es el primer hidrato de cemento que reacciona con el CO₂ y precipita \overline{CC} . Una vez que el nivel de pH de la solución desciende por debajo de 9, la carbonatación empezará a consumir el C-S-H, precipitando también \overline{CC} y sílice amorfa (Morandau et al., 2014).

El modelo considera un material poroso isótropo elástico de un elemento de volumen representativo infinitesimal. El equilibrio poroelástico en condiciones isotérmicas es el siguiente (ecuaciones 3, 4, 5, 6):

$$\sigma - \sigma_0 = \left(K - \frac{2}{3} G \right) (\varepsilon - \varepsilon_0) \mathbf{1} + 2G(\varepsilon - \varepsilon_0) -$$

$$\sum_{k=F,C} b_k (p_k - p_{k,0}) \mathbf{1} \quad (3)$$

$$\varphi_j - \varphi_{j,0} = b_j (\varepsilon - \varepsilon_0) + \sum_{k=F,C} \frac{p_k - p_{k,0}}{N_{JK}}; j = F, C$$

(4)

En donde:

σ : Tensor de tensiones

ε : Tensor de deformación infinitesimal

ε : Deformación volumétrica. ($tr(\varepsilon)$)

K, G = Módulo de compresibilidad y de corte en condiciones drenadas.

φ_j : Deformación del volumen poroso ocupado por la fase J.

b_j : Coeficiente de Biot generalizado

N_{JK} : Módulo de acoplamiento poroelástico generalizado. (Coussy, 2010).

La conservación de la masa se aplica al fluido y a la cantidad molar de CO₂:

$$\left(\frac{\rho_f \phi_f}{K_f} + \frac{\rho_f}{N_{FF}} \right) \frac{\partial p_f}{\partial t} + \rho_f b \operatorname{div} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right) + \rho_f \sum_{R_i} Y_{R_i} \frac{\partial \xi_{R_i}}{\partial t} -$$

$$\operatorname{div} \left(\rho_f \frac{\kappa}{\eta} \operatorname{grad} p_f \right) = 0 \quad (5)$$

$$\frac{\partial (\phi_f c_{CO_2})}{\partial t} + \sum_{R_i} a_{R_i} \frac{\partial \xi_{R_i}}{\partial t} - \operatorname{div} \left(d_{eff} \operatorname{grad} c_{CO_2} +$$

$$c_{CO_2} \frac{\kappa}{\eta} \operatorname{grad} p_f \right) = 0 \quad (6)$$

En donde :

ρ_f es la densidad del fluido.

ϕ_f es la porosidad.

K_f es el modulo de compresibilidad del fluido.

p_f es la presión del fluido.

a_{R_i} es el coeficiente estequiométrico de la reacción R_i

c_{CO_2} es la concentración de CO₂ en el fluido

η es la viscosidad dinámica de la fase fluida.

Y_{R_i} es una variable que depende de los volúmenes molares de las especies reactivas

u es el vector de desplazamiento del esqueleto.

ξ_{R_i} es el avance de la reacción en función de κ y d_{eff} , que son los coeficientes de permeabilidad y difusión.

Los fenómenos de difusión y transporte de permeabilidad controlan el avance de la carbonatación (Ghabezloo et al., 2009; Mainguy, 1999).

2.2 Homogeneización de los parámetros poroelásticos

El modelo realiza una homogeneización del medio para determinar las propiedades aparentes de la probeta, incluido el fluido. A continuación, los parámetros poroelásticos pueden simplificarse siguiendo las relaciones (ecuaciones. 7, 8, 9, 10) (Ulm et al., 2004):

$$K_d^{hom} = \sum_r f_r k_r A_r^v \quad (7)$$

$$G_d^{hom} = \sum_r f_r g_r A_r^d \quad (8)$$

$$b^{hom} = 1 - \sum_r f_r A_r^v \quad (9)$$

$$\frac{1}{N^{hom}} = \sum_r f_r \frac{1 - A_r^v}{k_r} \quad (10)$$

Figura 1. Homogeneización de parámetros poroelásticos

En donde K_d^{hom} modulo de compresibilidad drenado, G_d^{hom} es el modulo de corte drenado, b^{hom} es el parámetro de Biot, N^{hom} es el módulo del esqueleto de Biot, f_r es la proporción volumétrica de la fase r , k_r and g_r son los parámetros elásticos de los sólidos r y A_r^v y A_r^d ason los coeficientes de localización de la deformación volumétrica y desviatoria.

A medida que avanza la carbonatación, la homogeneización permite conocer los parámetros poroelásticos de la pasta de cemento en cada paso del tiempo.

2.3 Daño isotrópico

Desde un punto de vista microscópico, el daño corresponde a la creación de microfisuras. En la teoría del daño, la tensión efectiva, ahora llamada tensión dañada, se basa en una disminución del área efectiva debida a la aparición de microcavidades (Kachanov, 1971). Considerando el daño como isotrópico, se puede hacer una simplificación para calcular la tensión dañada (ecuación 11):

$$\tilde{\sigma} = \frac{\sigma'}{1-d} \quad (11)$$

Cuando $d = 0$, no hay daño. Cuando el daño se ubica entre 0 and 1, el material se encuentra en un estado dañado. Si $d = 1$, el material se encuentra roto.

El interior de la superficie de fluencia ($f_d < 0$) corresponde al espacio de tensiones efectivas para el que no se producen daños, y la zona exterior ($f_d > 0$) es el espacio en el que no se puede alcanzar el estado de tensión efectiva. Así, mientras el estado de tensión permanezca dentro de la superficie dañada, el daño no evolucionará. Del mismo modo, si el estado de tensiones alcanza la superficie de carga, pero el punto del material objeto de estudio se somete a una descarga, no habrá evolución del daño. Por el contrario, si el estado de tensiones se encuentra en la superficie de fluencia y la carga aumenta, el daño aumentará.

El modelo adopta un criterio de Drucker-Prager (ecuación 12), adecuado para el comportamiento de geomateriales de alto confinamiento (Vallin, 2014). El criterio adopta la siguiente forma:

$$f_d = q + ff\sigma_m - cc \quad (12)$$

En donde ff y cc son parámetros que dependen del ángulo de fricción del material y de su cohesión, mientras que q y σ_m son la tensión desviatoria y la tensión media efectiva.

2.4 Evolución del daño

Las tensiones medias y desviatorias se evalúan a partir de la deformación impuesta y el módulo homogeneizado (ecuación 13 y ecuación 14):

$$\sigma_m = \sigma_{m0} + K_d^{hom} \Delta \varepsilon_v \quad (13)$$

$$q = q_0 + G_d^{hom} \Delta \varepsilon_s \quad (14)$$

Con $\varepsilon_v = Tr(\varepsilon)$ y $\varepsilon_s = \sqrt{\frac{2}{3}} J_{2\varepsilon}$. $\Delta \varepsilon_v$ y $\Delta \varepsilon_s$ son los incrementos de las deformaciones volumétrica y desviatoria.

Una vez que el estado tensional alcanza el criterio de Drucker-Prager y f_d es mayor que cero, se calcula el daño en función de un incremento de deformaciones desviatorias y volumétricas (ecuación 15):

$$d_{n+1} = 1 - \frac{cc - q - ff\sigma_m}{3G_c^{hom}\Delta\varepsilon_s + ffK_c^{hom}\Delta\varepsilon_v} \quad (15)$$

En donde K_c^{hom} y G_c^{hom} son los módulos de compresibilidad y de cizalladura del medio homogeneizado justo antes de alcanzar el criterio. Y el nuevo estado de tensión dañado será (ecuación 16):

$$\sigma' = \sigma_0 + (1 - d_{n+1}) \left(2G_c^{hom}(\varepsilon - \varepsilon_0) + \left(K_c^{hom} - \frac{2}{3}G_c^{hom} \right) (tr(\varepsilon) - tr(\varepsilon_0)) \right) \quad (16)$$

Por último, de forma simplificada, el módulo mecánico se ve afectado como describe la ecuación 17:

$$K = (1 - d)K_d^{hom} \quad (17)$$

2.5 Modelo de disolución y precipitación de CH, C-S-H y CC

Morandeu et al. (Morandeu et al., 2014) demuestran que se produce una carbonatación simultánea del CH y del C-S-H, lo que indica que la velocidad de carbonatación en ambas fases es similar al principio, y después disminuye la del CH. La disminución de la tasa de carbonatación del CH se debe a problemas de accesibilidad del CO₂ para carbonatar este material, dejando CH residual en el borde exterior. Consideramos una tasa de variación C-S-H basada en las pruebas de Morandeu et al., aproximando una relación de carbonatación entre CH y C-S-H de 0,8. Una vez consumido todo el CH, la tasa de carbonatación del C-S-H vuelve a ser de 1 mol de C-S-H consumido por 1,7 moles de \underline{CC} precipitado, como se indica en la ecuación 2.

La disolución de calcita se ha añadido al código para contemplar este efecto en la matriz de cemento. El equilibrio entre CH y \underline{CC} proviene de las siguientes relaciones propuestas por Shen (Shen, 2013):

$$\frac{Q_{\underline{CC}}}{K_{\underline{CC}}} = \frac{Q_{CH}}{K_{CH}} \frac{\rho_{CO_2^0}}{\rho_{CO_2}^{CH}} \quad (18)$$

donde Q_{CH} y $Q_{\underline{CC}}$ son la actividad de los iones CH y $C^{-}C$. K_{CH} y $K_{\underline{CC}}$ son las constantes de equilibrio para CH y $C^{-}C$ a una temperatura dada. $\rho_{CO_2^0}$ es la concentración de CO₂ disuelto y $\rho_{CO_2^0}^{CH}$ es la concentración de CO₂ disuelto para la que \underline{CC} no es estable.

Existe un dominio donde solamente CH se encuentra estable ($\frac{Q_{CH}}{K_{CH}} = 1$):

$$\eta_{CH} \geq 0, \rho_{CO_2^0} < \rho_{CO_2^0}^{CH}, \frac{Q_{\underline{CC}}}{K_{\underline{CC}}} < 1 \quad (19)$$

donde η_{CH} es el número de moles de CH. Y hay un dominio donde sólo \underline{CC} es estable:

$$\eta_{\underline{CC}} \geq 0, \rho_{CO_2^0} > \rho_{CO_2^0}^{CH}, \frac{Q_{CH}}{K_{CH}} < 1 \quad (20)$$

donde $\eta_{\underline{CC}}$ es el número de moles de \underline{CC} . Así que la disolución de CH y \underline{CC} puede modelarse a partir de una sola variable ζ :

$$\zeta_{ca} = \frac{\eta_{\underline{CC}} + \eta_{CH}}{\eta_{ca}^0} + \log \left[\max \left(\frac{Q_{CH}}{K_{CH}}, \frac{Q_{\underline{CC}}}{K_{\underline{CC}}} \right) \right] \quad (21)$$

donde η_{ca}^0 es el contenido inicial de CH (mol/L). El número de moles del primer término son conocidos. Si $\rho_{CO_2^0} \geq \rho_{CO_2^0}^{CH}$ no

hay CH, y la disolución de CC puede calcularse mediante la siguiente expresión:

$$\zeta_{ca} = \frac{\eta_{CC^+} \eta_{CH}}{\eta_{ca}^0} + \log\left(\frac{Q_{CC}}{K_{CC}}\right) \quad (22)$$

La calcita está disuelta en solución si el Ca es menor o igual a cero. Si consideramos el CO_2 y el bicarbonato disueltos en agua, podemos obtener sus constantes de equilibrio a $90^\circ C$:

$$K_{a1} = \frac{[HCO_3^-][H^+]}{[CO_2]} = 10^{-6.37} \quad (23)$$

$$K_{a2} = \frac{[CO_3^{2-}][H^+]}{[HCO_3^-]} = 10^{-10.13} \quad (24)$$

Mientras que la concentración de carbonato cálcico se rige por el producto de solubilidad del mineral:

$$K_{sp} = [Ca^{2+}][CO_3^{2-}] = 10^{-9.12} \quad (25)$$

Con estas constantes podemos determinar las concentraciones de cualquiera de las especies en disolución en función de la concentración de CO_2 :

$$[H^+]^3 = \frac{[CO_2]^2(K_{a1})^2(K_{a2})}{2(K_{sp})} \quad (26)$$

$$[HCO_3^-] = \frac{[CO_2](K_{a1})}{[H^+]} = \frac{2(K_{sp})[H^+]^2}{(K_{a1})(K_{a2})[CO_2]} \quad (27)$$

$$[CO_3^{2-}] = \frac{[CO_2](K_{a1})(K_{a2})}{[H^+]^2} \quad (28)$$

Por tanto, Q_{CC} para cada concentración dada de CO_2 viene dada por:

$$Q_{CC} = [Ca^{2+}][CO_3^{2-}] = [CO_3^{2-}]^2 \quad (29)$$

2.6 Geometría y condiciones de contorno elegidas

La geometría elegida es una cuarta parte de las muestras de cemento de ensayo. Esta geometría se probará con un confinamiento de 20 MPa y una temperatura de $90^\circ C$. Como el código no está acoplado térmicamente, las condiciones de fluido y gas se fijan a una temperatura de $90^\circ C$. En primer lugar, se ensaya la probeta de cemento sin carbonatar en un ensayo uniaxial, analizando el modelo de daño implementado. Luego se toma un cemento de las mismas características, se carbonata en el reactor con una molaridad de 1,5 y, por último, se ensaya hasta el fallo con una carga de compresión.

Se utilizó un modelo 2D de forma rectangular para simular el avance de la carbonatación en estas muestras. La forma rectangular consiste en un cuarto de muestra (19 mm de radio por 38 mm de altura) utilizando una malla de 22x11 elementos (Figura 2). El contorno horizontal inferior tiene movimientos restringidos en la dirección X, mientras que el contorno vertical izquierdo tiene movimientos restringidos en la dirección Y. Los contornos superior y derecho están sometidos a la carbonatación exterior y la presión del líquido también se utiliza como condición de contorno.

Las condiciones de contorno adoptadas se basan en la técnica de carbonatación y en el ensayo uniaxial realizado en laboratorio:

- Ensayo de compresión uniaxial: Confinamiento isotrópico a 0,1 MPa y una presión

de poros de 0,1 MPa. Daño inicial por carga-descarga.

- Carbonatación: 30 días de carbonatación a 20 MPa and $90^\circ C$. Ensayo de compresión uniaxial hasta rotura.

Figura 2. Geometría considerada del modelo.

3 VALIDACIÓN DE MODELO

Se prepararon muestras de cemento de acuerdo con la norma 10A del Instituto Americano del Petróleo (API Specification 10A, 2019). Se utilizó cemento Portland con una relación agua/cemento de 0,44.

La lechada se vertió en moldes cilíndricos compactando en dos capas de 25 golpes cada una dejando reposar la pasta durante 24 h y luego se desmoldó. Posteriormente, se curaron durante 28 días en agua a $20^\circ C$ (Barría et al., 2020a). Una vez extraídas del lote, se cortaron con una sierra de diamante para obtener muestras cilíndricas de 38x76 mm.

3.1 Carbonatación

La carbonatación se realizó en una célula de titanio a 20 MPa y $90^\circ C$ en condiciones estáticas. Se vertió agua en el fondo de la célula para mantener una atmósfera húmeda. El fluido en contacto con las muestras fue CO_2 supercrítico húmedo. Como se ha presentado en trabajos anteriores, las muestras se dejaron carbonatar durante 30 días (Barría et al., 2020a). La Figura 3 muestra el sistema de carbonatación.

Figura 3. Sistema de carbonatación.

3.2 Compresión uniaxial

Los ensayos de compresión uniaxial se realizaron en una máquina de ensayos de 100 kN con una velocidad de carga de 0,5 mm/min. Durante las pruebas de compresión se controlaron el desplazamiento vertical y la fuerza aplicada. Se calcularon la resistencia a la compresión y el módulo de Young de todas las

muestras (Barría et al. 2020a). Los promedios de los valores de resistencia y módulo de Young se calcularon a partir de 3 especímenes. La Figura 4 muestra los resultados de los ensayos.

Figura 4. Ensayo de compresión uniaxial

El efecto del daño isotrópico puede verse en la Figura 5. Suponiendo que se carga hasta el límite elástico y luego se descarga, se producen daños en la probeta que reducen sus propiedades elásticas. Cuando se vuelve a cargar, la tensión alcanza el mismo valor máximo, pero con un módulo de elasticidad diferente.

Figura 5. Comportamiento del módulo elástico cuando se aplica un daño a la probeta.

Figura 6. Comportamiento del módulo de compresibilidad cuando se aplica un daño a la probeta.

A partir de la ecuación 17 se determina que los módulos elásticos se ven directamente afectados por el daño producido.

La Figura 6 muestra cómo varía el módulo de compresibilidad K con el tiempo, siguiendo la secuencia de carga y descarga representada en la Figura 5. En el dominio elástico, no hay variación del módulo hasta que se alcanza el límite elástico. Si la muestra se comprime más, empiezan a producirse daños y el módulo de compresibilidad disminuye. Cuando se descarga, el módulo de compresibilidad mantiene el último valor calculado a partir del daño, por lo que cuando se vuelve a cargar la muestra, la pendiente es menor. La simulación continúa hasta el momento en que el daño es igual a 0,5, por lo que se mantiene el ritmo de deformación hasta alcanzar ese punto, calculando a cada paso el nuevo daño y el nuevo módulo de compresibilidad, que es decreciente.

Esta geometría (Figura 2) se prueba ahora con un confinamiento de 20 MPa y una temperatura de 90 °C durante 30 días de carbonatación. Como el código considera condiciones isotérmicas, las condiciones del fluido y del gas se fijan para una temperatura de 90 °C. Los contornos superior y derecho se someten a carbonatación.

Figura 7. Concentración de CO_2 y porosidad capilar tras 30 días de carbonatación supercrítica.

La Figura 7 muestra el avance de la concentración de CO_2 tras 30 días de carbonatación. El ácido carbónico entra en la muestra por difusión y reacciona químicamente con los productos de hidratación. Esto provoca una variación de la porosidad en el frente de carbonatación y un aumento de la porosidad en el frente de disolución de la calcita, como se observa en los resultados experimentales. También provoca una reducción en el número de moles de CH y $C-S-H$, y un aumento en el número de moles de CC en el frente de carbonatación. Cerca del borde, donde la concentración de CO_2 es mayor, la calcita se disuelve generando iones de calcio y H_2O , por lo que el número de moles de CC disminuye en este sector (ver Figura 8).

Figura 8. Número de moles de CH , $C-S-H$ y CC .

Debido a la carbonatación, las propiedades mecánicas del cemento se reducen, por lo que el material se rompe a menor tensión y menor deformación. Los resultados son similares a los obtenidos en experimentos de laboratorio, como se muestra en la Figura 9.

Figura 9. Variación de la resistencia uniaxial tras 30 días de carbonatación.

5 CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó un modelo acoplado químico-poro-mecánico que permite describir el comportamiento físico-químico del cemento petroclero Clase G cuando se carbonata en un reactor a alta presión y alta temperatura, representando la carbonatación de cemento en el pozo cuando se encuentra en contacto con el CO₂ en estado supercrítico. También se presentó un modelo de daño isotrópico y de disolución de los materiales componentes del cemento mediante equilibrio químico.

Se realizaron ensayos uniaxiales en muestras de cemento carbonatado y sin carbonatar y se evaluó su resistencia para validar los resultados obtenidos en el modelo. Los módulos de Young y resistencia del modelo son comparables con los resultados experimentales, por lo que este modelo puede ser utilizado con el fin de determinar las variaciones en las propiedades del cemento en contacto con CO₂ supercrítico para futuros análisis.

6 BIBLIOGRAFÍA

API Specification 10A, 2019. *Specification for Cements and Materials for Well Cementing*, Twenty-Fif. ed, American Petroleum Institute. Northwest Washington, DC.

Barria, J.C., Manzanal, D., Pereira, J.M., 2019. *CO₂ Geological Storage: Performance of Cement-Rock Interface*, in: Proceedings of the XVI Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (XVI PCSMGE). Cancún, pp. 2873–2881. <https://doi.org/10.3233/STAL190359>

Barria, J.C., Manzanal, D., Pereira, J.M., Ghabezloo, S., 2020a. *CO₂ geological storage: Microstructure and mechanical behavior of cement modified with a biopolymer after carbonation*. E3S Web Conf. 205. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020502007>

Barria, J.C., Manzanal, D.G., Martín, C.M., Piqué, T., Pereira, J.M., 2020b. *Cement-rock interface subjected to SCCO₂*, in: *Rock Mechanics for Natural Resources and Infrastructure Development- Proceedings of the 14th International Congress on Rock Mechanics and Rock Engineering*, ISRM 2019. pp. 3196–3203.

Barria, J.C., Vázquez, A., Pereira, J.M., Manzanal, D., 2021. *Effect of bacterial nanocellulose on the fresh and hardened states of oil well cement*. *J. Pet. Sci. Eng.* 199. <https://doi.org/10.1016/j.petrol.2020.108259>

Barria, J.C.; Martín, C.; Piqué, T.; Pereira, J.M.; Manzanal, D. (2018) *Analysis of modified cement paste in the context of CO₂ geological storage*. International Symposium of Energy Geotechnics. Lugar: Laussane Pages 402-409; <https://doi.org/10.1007/978-3-319-99670-7>. Publisher: Springer, Cham. Online ISBN 978-3-319-99670-7

Coussy, O., 2010. *Mechanics and Physics of Porous Solids, Mechanics and Physics of Porous Solids*. <https://doi.org/10.1002/9780470710388>

Dangla, P., Bonnard, A., 2017. Ifsttar/bil: first version in github (Version v2.4). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1039729>

Fernández Bertos, M., Simons, S.J.R., Hills, C.D., Carey, P.J., 2004. *A review of accelerated carbonation technology in the treatment of cement-based materials and sequestration of CO₂*. *J. Hazard. Mater.* 112, 193–205. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2004.04.019>

Gatenholm, P., Klemm, D., 2010. *Bacterial Nanocellulose as a Renewable Material for Biomedical Applications*. *MRS Bull.* 35, 208–213. <https://doi.org/10.1080/15440478.2018.1439426>

Ghabezloo, S., Sulem, J., Guédon, S., Martineau, F., Saint-Marc, J., 2008. *Poromechanical behaviour of hardened cement paste under isotropic loading*. *Cem. Concr. Res.* 38, 1424–1437. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2008.06.007>

Ghabezloo, S., Sulem, J., Saint-Marc, J., 2009. *Evaluation of a permeability-porosity relationship in a low-permeability creeping material using a single transient test*. *Int. J. Rock Mech. Min. Sci.* 46, 761–768. <https://doi.org/10.1016/j.ijrmmms.2008.10.003>

Gómez Hoyos, C., Cristia, E., Vázquez, A., 2013. *Effect of cellulose microcrystalline particles on properties of cement based composites*. *Mater. Des.* 51, 810–818. <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2013.04.060>

Hisseine, O.A., Omran, A.F., Tagnit-Hamou, A., 2018. *Influence of cellulose filaments on cement paste and concrete*. *J. Mater. Civ. Eng.* 30, 1–14. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)MT.1943-5533.0002287](https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002287)

Kachanov, L., 1971. *Introduction to Continuum Damage Mechanics*.

Kutchko, B.G., Strazisar, B.R., Lowry, G.V., Dzombak, D. a., Thaulow, N., 2008. *Rate of CO₂ Attack on Hydrated Class H Well Cement under Geologic Sequestration Conditions*. *Environ. Sci. & Technol.* 42, 6237–6242. <https://doi.org/10.1021/es800049r>

Mainguy, M., 1999. *modeles de diffusion non-lineaires en milieux poreux. Applications a la dissolution et au sechage des materiaux cimentaires*.

Mejdoub, R., Hammi, H., Suñol, J.J., Khitouni, M., Boufi, S., 2017. *Nanofibrillated cellulose as nanoreinforcement in Portland cement: Thermal, mechanical and microstructural properties*. *J. Compos. Mater.* 51, 2491–2503. <https://doi.org/10.1177/0021998316672090>

Morandea, A., Thiéry, M., Dangla, P., 2014. *Investigation of the carbonation mechanism of CH and C-S-H in terms of kinetics, microstructure changes and moisture properties*. *Cem. Concr. Res.* 56, 153–170. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2013.11.015>

Philip Ringrose, 2020. *How to Store CO₂ Underground: Insights from early-mover CCS Projects*. Springer.

Samudio, M., 2018. *Modelling of an oil well cement paste from early age to hardened state: hydration kinetics and poromechanical behaviour* To cite this version : Université Paris-Est.

J. Shen. „Reactive transport modeling of CO₂ through cementitious materials under CO₂ geological storage conditions“. PhD thesis. Université Paris-Est, 2013.

Ulm, F.J., Constantinides, G., Heukamp, F.H., 2004. *Is concrete a poromechanics material? - A multiscale investigation of poroelastic properties*. *Mater. Struct. Constr.* 37, 43–58. <https://doi.org/10.1617/14100>

Vallin, V., 2014. *Modélisation chimio poromécanique du comportement des géomatériaux dans le contexte du stockage géologique du dioxyde de carbone : Application au puits d'injection*. Université Paris-Est.

Vallin, V., Pereira, J.M., Fabbri, A., Wong, H., 2013. *Numerical modelling of the hydro-chemo-mechanical behaviour of geomaterials in the context of CO₂ injection* 3052–3069. <https://doi.org/10.1002/nag>

Xu, B., Yuan, B., Wang, Y., Zeng, S., Yang, Y., 2019. *Nanosilica-latex reduction carbonation-induced degradation in cement of CO₂ geological storage wells*. *J. Nat. Gas Sci. Eng.* 65, 237–247. <https://doi.org/10.1016/j.jngse.2019.03.013>